

УЧЁТ РЕЗЕРВОВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564069>

Акбаров Бекзод Алишер ўғли

Магистрант 2 курса ТГЭУ, группы МБР-31

Хайдарова Дильдора Жахонгир қизи

ассистент кафедры «Бухгалтерский учёт», ТГЭУ

Материально-производственные запасы (МПЗ), текущая рыночная стоимость которых снизилась, а также морально устаревшие либо полностью или частично потерявшие свое первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Под *текущей рыночной стоимостью в бухгалтерском учёте* понимают стоимость возможной реализации материальных ценностей. Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей рыночной стоимости МПЗ, произведенного на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в строительных организациях создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов. Согласно Налогового кодекса РУз на 2022год не допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) материально-производственных запасов, как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и т. п.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов строительных организаций. Величина резерва определяется как разница между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Для учета снижения стоимости материалов согласно Учётной политики предприятия можно открывать дополнительный счет 8911 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Этот резерв создаётся за счёт финансовых результатов хозяйствующего субъекта отнесением этих расходов в дебет счёта 9430 «Прочие операционные расходы».

Зарезервированная сумма восстанавливается в следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв, либо при повышении рыночной стоимости материальных ценностей.

Уменьшение резерва отражается записью кредит счёта 9430 «Прочие операционные расходы» и в дебет счёта 8911 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

Аналитический учет по счету 8911 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» ведется по каждому резерву. Заккрытие этого счета означает, что все материальные ценности будут израсходованы в течение следующего отчетного периода.

Таблица №1.

Отражение движение товарно-материальных ценностей на синтетических счетах.

№	Содержание хозяйственной операции	Корреспонденция счетов	
		Дебет	Кредит
1.	Получены от поставщиков материалы	1010-1090	6010
2.	Стоимости материалов, поступивших в связи с ликвидацией основных средств	1090	9210
3.	Оприходование различных материалов, поступивших от учредителей в счет их вклада	1010-1090	4610
4.	Поступление материалов от обособленных подразделений, дочерних и зависимых хозяйственных обществ	1010-1090	6110,6120
5.	Получение безвозмездно от других лиц материалов	1010-1090	8530
6.	Предъявленные претензии поставщику при обнаружении дефекта после оприходования материалов	4860	1010-1090
7.	Включение в себестоимость материалов транспортнозаготовительных расходов	1010-1090	1510
8.	Оприходование материалов, оставшихся от забракованных изделий	1090	2610
9.	Оприходование материалов по фактической себестоимости (при применении счета 1500)	1010-1090	1510
10.	Оприходование материалов собственного производства	1010-1090	2310
11.	Списание суммы ранее предъявленной претензии, по которой отказано в оплате	1010-1090	4860
12.	Отпуск материалов на основном, вспомогательном	2010,2310,	1010-1090

	производствах, обслуживающим хозяйствам	2510, 2710	
13.	Отпуск материалов на административные нужды	9420	1010-1090
14.	Расход материалов на исправление брака	2610	1010-1090
15.	Расход тары для реализации продукции	9410	1060
16.	Списание стоимости материалов, выбывших на сторону	9220	1010-1090
17.	Списание материалов, утерянных при стихийном бедствии	9720	1010-1090
18.	Выявленная недостача материалов при инвентаризации	5910	1010-1090
19.	Списание строительных материалов на осуществление горноподготовительных работ	2010, 0800	1050
20.	Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей	9430	8911

Информация о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей подлежит раскрытию с учетом существенности в бухгалтерской отчетности организации .